

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Geophysical Prospection

Chairs: *Till Sonnemann (Uni Bonn), Claudia Schütze (UFZ)*

Beteiligte NFDI4Objects-Organen: *TA1,*

Externe Anbindung: *BASE4NFDI, NFDI4Earth, Deutsche Geophysikalische Gesellschaft (DGG), AK Kampfmitteldetektion*

SC-Beschluss: *12.04.2024*

Thema / Zielsetzungen

Geophysikalische Methoden sind ein fester Bestandteil der forschungsorientierten, institutionellen und kommerziellen Archäologie bei der zerstörungsfreien Analyse von Strukturen und Anomalien im Untergrund. Allerdings fehlen der deutschen Archäologie einheitlichen Standards und Normen bei der Datenerhebung, -verarbeitung, -interpretation und -archivierung, insbesondere mit Blick auf relevante Metadaten. Ein Community Cluster "Geophysikalische Prospektion" soll Expertinnen und Experten zusammenbringen, die das gesamte Spektrum geophysikalischer Anwendungen im Zusammenhang der professionellen Archäologie abdecken. Ziel ist es, aus den verschiedenen Arbeitsfeldern die derzeitige Kenntnis über bestehende Standards zusammenzutragen, Entwicklungen und potenzielle Probleme zu diskutieren und daraus folgend einen Leitfaden zu erstellen, der zur Norm für gute Datenpraxis in Deutschland werden kann.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Die geophysikalische Prospektion in der Archäologie ist relativ klar definiert und beschränkt sich auf geophysikalische Anwendungen den Untergrund betreffend, da aber auch explizit innerhalb von Bauwerken. Überschneidungen, die hier nicht abgedeckt werden sollen, gibt es mit anderen elektromagnetischen Methoden: Metalldetektion „Sondengänger“ (CC Citizen Science), physikalische zerstörungsfreie Untersuchungen an Bauwerken (CC Bauforschung und Bauerhalt), handgestützte XRF-Untersuchungen im Feld, wie auch Technologien des elektromagnetischen Spektrums aus der Distanz (Fernerkundung).

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Basierend auf den Arbeiten einzelner TWGs und den Diskussionen innerhalb des CC werden folgenden Ergebnisse im Rahmen des Commons Prozess angestrebt:

- Überblick über derzeitige Richtlinien und Arbeitsmethoden bei der geophysikalischen Felddatenaufnahme
- Diskussion der Richtlinien der Landesarchäologien zur Datenaufnahme und – auswertung in Kooperation mit TRAIL 1.2
- Erstellung von Richtlinien und Handreichungen für den Umgang mit Daten und Metadaten der geophysikalischen Prospektion
- Entwicklung einer übergreifenden Ontologie und Begrifflichkeiten zum Thema Geophysikalische Prospektion
- Anknüpfungspunkte zu anderen CC und TWG gibt es besonders in den Bereichen Archivierung von Original- und Metadaten.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Offenheit und Transparenz

Das CC ist frei in der Wahl seiner Kommunikationsmittel und in der Koordination sowie Durchführung der Sitzungen (selbst gewähltes Format). Ergebnisprotokolle der Sitzungen sind zu veröffentlichen. Es gibt keine verpflichtenden Richtlinien zur Häufigkeit der Durchführung von Sitzungen. Es werden mindestens halbjährliche Treffen empfohlen, um die Aktivität des CCs zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit des CCs zu verfolgen und zu den Diskussionen beizutragen. Das CC wird seine Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

Metadaten *(werden nach Beschluss ergänzt)*

DC.creator	[Name, Vorname]
DC.contributor	[Name, Vorname]

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

<Name of CC>

Chairs: *[Surname, Name (Institution)]; [Surname, Name (Institution)]*

Potential Members¹: *[Surname, Name (Institution)]*

NFDI4Objects-Bodies Involved: *[Task Areas, NFDI4Objects Affiliates]*

External Connection: *[Institutions/Associations/Initiatives Outside the Framework of NFDI4Objects, Other NFDI-Consortia or RDM-Projects]*

[Short Name of the Mailing List:] *[n4o_cc_xxx] (e.g. n4o_cc_rse) (will be added after Resolution)*

[Steering Committee Resolution:] *[dd.mm.yyyy] (will be added after Resolution)*

Topics and Objectives

[Topics and Objectives of the Community Cluster, (if applicable) Name Planned TWGs and Contributions for the NFDI4Objects Commons, about 300 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

¹ The names of potential members will not be published and are for internal purposes only.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Out of Scope

[Differentiation from Related Topics that are not Covered in this CC, about 100 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Integration (optional)

[Integration of Content Within Existing NFDI4Objects Structures, about 100 words; for enquiries: commons@nfdi4objects.net]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Openness and Transparency

The CC has the freedom to choose its communication methods and to coordinate and organise its meetings. Summary minutes of the meetings must be published. While there are no restrictions on the frequency of meetings, at least one meeting every six months is recommended to ensure ongoing activity. The public is invited to follow the work of the CC and to participate in the discussions. The CC will make its results available for public reuse under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Metadata *(will be added after Resolution)*

DC.creator	[Surname, Name]
DC.contributor	[Surname, Name]